

кўникмалари).

Санаб ўтилган кўникмалар ҳар қандай фан бўйича ҳар бир ўқув курсида режалаштирилиши ва шаклланиши керак. Афсуски, ўқитиш амалиётида кўпинча маълум турдаги кўникмаларга устуңлик берилади: ижодий, мантиқий, типик. Шундай қилиб, кўпинча типик муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини шакллантириш машғулотнинг иккинчи даражали натижаси ҳисобланади. Аммо бундай фикр мутлақо этарли эмас, чунки типик муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини шакллантириш ҳар доим ҳар қандай машғулотнинг энг муҳим мақсади бўлган ва шундай бўлади. Бусиз на касбий фаолиятга тайёргарлик, на ижодий муаммоларни ҳал қилиш мумкин эмас.

Талаба турли фанларни ўқитишда якуний ва оралиқ малакаларни эгаллайди, бу эса алоҳида фанларни ўқитиш натижаси бўлиши керак бўлган турли даражадаги масалаларни ечиш қобилиятини шакллантиришни таъминлайди. Албатта, маълум бир фанни ўргатиш ўқувчилар томонидан фаннинг турли мавзу ва бўлимлари бўйича ўрганиш натижалари бўлган оралиқ кўникмаларни, яъни бу мавзу ва бўлимларни ўргангандан сўнг талабалар эга бўлиши керак бўлган кўникмаларни эгаллашни назарда тутади. Ушбу кўникмаларни фан бўйича якуний кўникмаларнинг таркибий қисмлари деб аташ мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637- сонли Қонуни.
2. Рождественский Ю.В. Теория риторики. - М., 1999.
3. Халиков А.А. Педагогик маҳорат . Дарслик – Тошкент, MOLLYA-IQTISOD– 2013. – 446 бет.
4. Юнина Е.А., Сагач Г.М. Общая риторика (современная интерпретация). - Пермь, 1992. - 195 с.

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ РОЛИ

Татлимуратов Адилбай Татлимуратович

Бердақ номидаги ҚДУ мустақил изланувчиси

Жисмоний тарбия фани замонавий ёш авлодни тарбиялашда ҳал қилувчи роллардан бирини ўйнайди. Ўқувчининг ҳар томонлама ривожланишида ажралмас қисми бўлган жисмоний тарбия ўқувчиларни тарбиялашга ўз ҳиссасини қўшади. Жисмоний тарбия мактаб ўқув дастурида инсон ривожланиши, соғлом турмуш тарзи асослари, восита кўникмаларини ўрганувчи ягона фан ҳисобланади. Жисмоний тарбия мавзуси туфайли ўқувчи психомотор, когнитив ва ҳиссий соҳаларда индивидуал равишда ривожланиши мумкин. Мотор кўникмаларини, соғлом турмуш тарзини, ҳаёт давомида жисмоний тайёргарликни сақлаш зарурлиги ҳақидаги билимларни ривожлантириш ўрта мактабда жисмоний тарбия фанидан дастурнинг умумэътироф этилган мақсади ҳисобланади.

Ушбу муаммо давлатнинг биринчи шахслари томонидан фаол муҳокама қилинмоқда ва энг юқори даражада ҳал қилиниши керак. 2020 йил сентябрь ойида бўлиб ўтган “умумтаълим муассасалари ўқувчиларининг соғлиғини жисмоний тарбия ва спорт воситалари билан сақлаш ва мустаҳкамлаш” республикаларимизнинг жисмоний тарбия ўқитувчилари ишининг натижаси сифатида “Ўзбекистон – спорт кучи” форумининг якуний резолюциясига таклифлар ва манфаатдор давлат тузилмалари ва ташкилотларига қаратилган тавсиялар бўлди. Халқ таълими вазирлигига спорт федерациялари билан биргаликда таълим муассасаларида жисмоний тарбия ўқитишнинг замонавий усуллари ва технологияларидан фойдаланишни таъминлайдиган профессионал дастурларни ишлаб чиқиш тавсия этилди. Жисмоний тарбия ўқитувчилари ушбу фанни ўқитишнинг инновацион дастурлари, усуллари ва технологияларини, шу жумладан Ўзбекистон спорт федерацияси тажрибасини жорий

этиш зарурлигини таъкидладилар.

Мустақилликнинг қисқа даври ичида Ўзбекистонда таълим-тарбия соҳасини модернизациялаш, унга яратувчилик сифатларини киритиш, инновацион ғояларни жорий қилиш борасида улкан ютуқлар қўлга киритилди. Ўзбекистон Республикасида узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, унинг сифат ва самарадорлигини ошириш давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан биридир. Юқори даражадаги билимга эга, маънавий бой, соғлом, баркамол авлодни тарбиялаш “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва (2022) да кўзда тутилган асосий мақсадлардан биридир.

Жисмоний тарбия фанининг белгиланган мақсадларига қарамай, бугунги ёш авлод кам жисмоний фаоллик, спорт билан шуғулланиш учун мотивация етишмаслиги, соғлом турмуш тарзини тўғри бошқариш тўғрисида етарли маълумотга эга эмаслиги ва натижада кўплаб турли хил касалликлар юзага келиши билан ажралиб туради. Болалар саломатлиги марказининг илмий тадқиқотларига асосланиб, шуни таъкидлаш мумкинки, катта ёшдаги ўсмирларнинг куч қобилияти ҳар ўн йилликда камайиб бормоқда [135]. 15-17 ёшли ўғил болалар учун қўлни сиқиш кучининг қиймати йигирма йил олдинги тенгдошларининг натижаларига нисбатан 10 кг га, қизлар эса 6 кг га камайди. Айниқса, кўпинча мактаб ўқувчиларининг соғлиғидаги бузилишлар критик даврларда қайд этилади: бошланғич мактаб ўқувчиларида - 7, 10 ёшда ва ўспиринларда - 12 ёшдан 17 ёшгача. Бугунги кунда Ўзбекистондаги болаларнинг деярли 60 фоизининг соғлиғида патологиялар кузатилган [5].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак” [10, 104], “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” [11], “Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз [12] каби асарларида мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ўсишини белгилаб беради.

Ушбу Қарорлар мамлакатимизда ўқувчиларни жисмоний тарбиялаш тизимининг тарихий тажрибаларини қиёсий-таҳлилий ўрганиш, амалий тажрибаларини танқидий мушоҳада қилиш, умумлаштириш асосида жисмоний тарбия ўқитувчиларининг касбий педагогик маҳоратини оширишни тўғри ташкил қилиш, унинг истикбол стратегиясини аниқлаш имкониятини беради. Бунинг учун мақсадли педагогик тадқиқотларни амалга ошириш зарурати пайдо бўлмоқда.

Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларига жисмоний тарбия мазмунини илмий асосда ўргатиш, унинг ташкилий ва инновацион асосларини модернизациялаш, келажакда ривожланиш тенденцияларини ишлаб чиқиш педагогика фани олдида турган долзарб масалалардан биридир. Бунда касбий педагогик фаолиятнинг мақсади жамият томонидан белгиланиши ҳамда унинг натижаси жамият манфаатлари билан боғликлиги, ёшларни ижтимоий муносабатлар томон йўллаши, ижтимоий тажриба орттириш учун инсондаги табиий имкониятларни рўёбга чиқаришга замин яратади.

Ҳозирги замон жисмоний тарбия ўқитувчиси ўз касбий-педагогик маҳорати асосида узлуксиз равишда таълим-тарбия жараёнини замон талаблари доирасидаташкил этишдан иборат. Жисмоний тарбия ўқитувчисининг педагогик касбий маҳорати муайян вақт давомида мунтазам шаклланиб, такомиллашиб борадиган жараёндир. Жисмоний тарбия ўқитувчиларининг касби-педагогик маҳорати қуйидаги фаолиятда ўз ифодасини топади:

- ижодий фаолият фалсафасини жисмоний тарбия концепциялари билан мунтазам уйғунлаштириб бориш;

- жисмоний тарбияга оид педагогик тадқиқот методларини эгаллаш;

- ўз соҳаси бўйича муаллифлик концепцияларини яратиш қобилияти;

- тажриба-синов ишларини режалаштириш ва амалга ошира олиш;

- узоқ йиллар давомида ўз педагогик маҳоратига эга бўлган тадқиқотчи-педагоглар тажрибаларини қўллаш олиш;

- ҳамкасб педагоглар билан доимий ҳамкорликда фаолият оли бориш;

- ижобий тажрибаларни биргаликда қўллаш, фикр алмашиш ва методик ёрдам кўрсата олиш;

- зиддиятларни олдиндан башорат қила олиш қобилиятига эга бўлиш, олдини олиш ва бартараф этиш;

- янгиликларни жисмоний тарбия дарсларига татбиқ этиш, уларни ўз педагогик маҳоратига мослаштира олиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Свищев, И.Д. Интеграция научных знаний в подготовке специалистов по физической культуре и спорту / И.Д. Свищев, С.В. Ерегина // Детский тренер. - 2014- N 2. - С. 6-11.

2. Холодов, Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000 г.

3. Умумий урта таълим мактаблари учун Жисмоний тарбиядан Давлат таълим стандарти. - Тошкент, 2017, 06 февраль.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРГА РИТОРИКА ЎРГАТИШ УЧУН ТАЙЁРЛАШНИНГ ГУМАНИСТИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шамуратова Хурлиман

*Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти
мустақил изланувчиси*

Мактабгача ёшдаги болаларга риторикани ўргатиш бўйича талабаларни келажакда педагогик фаолиятга тайёрлашнинг инсонпарварлик йўналиши, биринчи навбатда, инсон маданиятини фаол ижодий ва амалий ривожлантириш учун шарт- шароит яратиш, маданият олами ҳақидаги ўз тушунчасини, ўзининг ижтимоий-маданий позициясини шакллантириш инсонпарварлик умуминсоний қадриятларни ўзлаштириш билан боғлиқ бўлиши керак. Е.Н.Шиянов педагогик қадриятларни “педагогик фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари бўлиб, улар нафақат ўқитувчининг эҳтиёжларини қондиришга имкон беради, балки унинг инсонпарварлик мақсадларига эришишга қаратилган ижтимоий ва касбий фаолияти учун йўл-йўриқ бўлиб хизмат қилади” деб ҳисоблаган. Улар орасида мулоқотга бўлган эҳтиёжни қондирадиган ва унинг доирасини кенгайтирадиган қадриятлар (болалар, ҳамкасблар билан мулоқот, маънавий қадриятларалмашинуви ва бошқалар) ажралиб туради. Г.Б.Корнетов гуманистик педагогиканинг асосий мақсади “динамик ўзгарувчан ижтимоий-маданий муҳитда ўз-ўзини аниқлаш, ўз- ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини англаш қобилиятига эга бўлган эркин, ижодий шахсни тарбиялашдир” деб таъкидлайди.

Таъкидлаш лозимки, мактабгача ёшдаги болаларга риторикани ўргатиш бўйича бўлажак мактабгача таълим ўқитувчисининг касбий тайёргарлиги жараёни қуйидаги мезонлар асосида олиб борилса, янада самаралироқ бўлади:

- умуминсоний қадриятлар, ахлоқий тушунчалар, анъаналар билан мақсадли равишда бойитиб бориш;

- олий таълим ташкилотларида барча таълим субъектларининг инсонпарварлик, шахсга йўналтирилган муносабатлар асосида тарбиялаш;

- педагогик фаолиятда ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ўзаро коммуникатив муносабатларни ташкил этишнинг асосий шакли диалогни янада такомиллаштириб бориш;

- у «ўз-ўзини ...» - ўз-ўзини тарбиялаш, ўз-ўзини баҳолаш, ўз-ўзини таҳлил қилиш, ўз тақдирини ўзи белгилашни амалга оширишга қаратилган.

Бугунги кунга қадар мактабгача таълим ўзгарувчан таълимнинг ўқувчиларга йўналтирилган моделига ўтди. Э.В.Бондаревская, И.Б.Котова, С.В.Кульневич, В.А.Петровский, Е.Н.Шиянов каби олимлар ушбу моделнинг қуйидаги хусусиятларини